

KOMMUNA ISMOILOVA IJODIDA AN’ANAVIYLIK

Mo‘minova Lobar Rahimjonovna

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti, “Milliy qo‘shiqchilik”
kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: maqolada Kommuna Ismoilovanning bastakorlar bilan olib borgan ijodiy faoliyati, hamkorlik asosida yaratilgan ashulalar, ovoz imkoniyatini inobatga olib tayyorlangan musiqa va unga hamohang ashulalarning mukammal darajada ishlanganligi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: ashula, bastakor, kuy, qo‘shiq, ohang, parda, musiqa, sozanda.

Аннотация: в статье рассказывается о творческой работе Коммуны Исмаиловой с композиторами, песнях, созданных на основе сотрудничества, музыке, подготовленной с учетом возможности голоса и идеальном исполнении песен, гармонирующих с ним.

Ключевые слова: песня, композитор, мелодия, песня, мелодия, занавес, музыка, музыкант.

Annotation: the article talks about Kommuna Ismailova's creative work with composers, songs created based on cooperation, music prepared taking into account the possibility of voice and the perfect performance of songs in harmony with it.

Key words: song, composer, tune, song, melody, curtain, music, musician.

Kommuna Ismoilova Xorazm xalq aytimlarini moxirona ijro etar ekan u sekin astalik bilan ustoz san’atkorlar nazariga tusha boshladi. Kommuna Ismoilova Xorazmdan Toshkent davlat Filarmoniyasiga yakkaxon xonanda sifatida ishga taklif etilgan edi. Bu dargohdagi faoliyati davomida ham o‘z ovozinging yoqimli, dardchil ekanligi bilan ko‘plab shinavandalar orttirgan, uning ijrosini tinglagan Berta Davidova maqomchilar ansablida o‘zi bilan birgalikda ishlashga ko‘ndiradi. Bu haqda Kommuna aya shunday xotirlaydi: - “Maqom ansambliga taklif qilishganida filarmoniyaning yakkaxon ijrochisi edim. Meni radioga olib kelishdi va biz ilk bora maqom ashulalarini yozishga kirishdik. Ayol xonandalardan Berta Davidova ikkimiz edik. Keyinchalik ansamblga Ortiqxo‘ja Imomxo‘jayev va Orif Alimaxsumov keldi. Taniqli bastakor Faxriddin Sodiqov musiqa rahbarimiz edi. Yozish ishlari tunda, tramvayning qatnovi, taq-tuqi to‘xtaganidan keyin boshlanar, yarim kecha soat 12:00 dan 5:30 gacha davom etar edi. Ertalab studiyadan chiqqanimizda tramvay hali yurmasdi. Shu bois ko‘chaga suv sepadigan mashinalarda uyga yetib olardik. Lekin baxtli edik. Chunki san’atning musiqaning sehri bilan yashardik. Haqiqiy ota edilar bizga Yunus Rajabiy. Kimning qanday dardi borligini his qilar, hech kimning kayfiyatini nazardan qochirmas, yordam berishga doim tayyor edilar. Tushlikda doim

yonimizga kelardilar. Hamisha xaltachada xushbo‘y ziravor quritilgan murch olib yurardilar. Ovqatimizga sepib shunday qilinsa mazaliroq bo‘lishi, ovozga ham foydasi bo‘lishi haqida aytar edilar. Bundan tashqari hazil rasmlarni ham zo‘r chizardilar. Hozirjavob, xushchaqchaq inson edilar.” [1.]

Yunus Rajabiy o‘z xotiralarida maqom ashula yo‘llarini gramplastinkalarga yozib olishda u bilan birgalikda yonma- yon turib sidqidil bilan mehnat qilganlarni eslab o‘tgan edi. “Keyingi yillarda “Shashmaqom”ning olti tomligi ustida samarali ish olib bordim. O‘zbekiston radio eshittirish va televideniye davlat komiteti qoshidagi Maqom ansambli ijrosida “Shashmaqom”ning ashula bo‘limiga kirgan barcha sho‘balarini magnit lentalariga, plastinkalarga ko‘chirishga muvaffaq bo‘ldim. Bu murakkab ishni amalga oshirishda Maqom ansamblining zahmatkashlari: ansamblning musiqa rahbari Faxriddin Sodiqov, ashulachilardan O‘zbekiston xalq artistlari Kommuna Ismoilova, Berta Davidova, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artistlar Karim Mo‘minov, Orif Alimaxsumov, O‘zbekiston xalq xofizi Ortoqxo‘ja Imomxo‘jayevlar, sozandalardan Orif Qosimov, Zokirjon Sodiqov, Ishoq Qodirov, Ilhom To‘rayev, Turg‘un Alimatov, Umarjon Otayev, Dadaxo‘ja Sottixo‘jayev hamda G‘aybulla Sa‘dullayevlar men bilan yonma-yon turib hormay-tolmay mehnat qilishdi.” [2.B.36.]

Yunus Rajabiy rahbarligida tuzilgan ansamblning dovrug‘i qisqa vaqt ichida butun olamga yoyildi. Karim Mo‘minov, Akbar Haydarov, Ortoqxo‘ja Imomxo‘jayev, aka-uka Shoqosim, Shoolim Shojalilovlar, Berta Davidova, G‘ulom qori singari o‘z ustozlarining maktabini olgan qator xonandalar ijrosidagi konsert dasturini xalq sevib tinglardi. Orifxon Hotamov, Kommuna Ismoilova, Orif Alimaxsumov, Ochilxon Otaxonvlargacha Yunus akani o‘z ustozlari deb bilardilar. [2.B.570.]

Kommuna aya ustozini haqida shunday xotirlaydi “Sevimli bastakorning sinchkovlik, talabchanlik fazilatlarini faqat ijrochilikda emas, balki yangi tug‘ilajak qo‘shiqning so‘zi-she‘rini tanlashda namoyon bo‘lardilar. Yunus aka bitta qo‘shiq uchun o‘nlab kitoblarni o‘qib chiqar, chertib-chertib tanlaganlarini esa qayta-qayta kuyga solib ko‘rar, so‘z kuy uslubiga yopishib tushmaguncha ko‘ngli hech o‘rniga tushmasdi. Mabodo maqsadga erisholmasa, albatta, shoirni topib, taklif talabini o‘tkazmaguncha tinchimasdi ham.

Uning o‘ziga yoqqan shoirlari G‘afur G‘ulom, Uyg‘un, Mirtemir, Habibiy, Sobir Abdulla, Turob To‘lalar bo‘lib, ko‘pincha ular bilan hamkorlikda ishlardilar” [2.B.570.]. “Otalarcha g‘amxo‘r bo‘lganlari-chi? Unday desam, fakat meninggina emas, kimki maqom ansamblida ishlar ekan, xoh u sozanda yoki xonanda bo‘lsin, barchasiga o‘z bolalariga muomala qilgandek murojat etar edilar. Shuning uchun ham, ansamblidagi hamma shogirdlari piri ustozni o‘z otalari singari hurmat qilardilar. O‘z ustida qattiq ishlab, bergan vazifalarini yaxshi ado etib, ustoz xizmatini zoye ketkazmay, xizmatini

suvga oqizmay ro'yobga chiqarsa, u shogirdni har tomonlama hurmatlar, rag'batlantirar va o'rnak qilib ko'rsatardilar. [2.B.543.]

“Ansamblida sozandalar, hofizlar qatori, xonanda ayollar ham ko'p edi. Har bir ashulamiz ijrosiga, so'zlarini aniq lo'nda qilib aytishlarimizni, so'zlarini yod olishlarimizni, ayniqsa, maqom asarlarini inson diliga yoqadigan, serjilo va ta'sirli qilib aytishlarimizni talab qilardilar. Ashula ko'ngillaridek chiqmasa o'zlari shunday, yurakdan berilib xirgoyi qilib aytib berardilarki, hammamizni rom etib qo'yardilar, badanlarimiz jimirlashib ketardi. O'shanday dildan chiqqan nolalarni bizning dilimizga jo etib qo'yaqolardilar. Bu ustozning o'rgatishdagi zo'r uslublari, tajribalari bo'lgani uchun bo'lsa kerak, ashulachi shu xirgoyi qilgan kuyni qiynalmay o'zlashtirib olardi. Ustoz o'rgatgandek qaytarolmasa, yana bir ikki bor aytib ko'rsatib berishdan erinmas edilar.” [2.B.542.] Shuning uchun biz har qanday qiyin sharoitlarda hamustozimiz gapiga itoat etardik. Kechalari soat o'n ikkiga gramplastinkaga yozish studiyasiga chaqirsalar ham borar edik. bir-bir yarim soat yozdiradigan ashulani ikki-uch bor qaytarib, ovozimizni yurishtirib olardik. Bungacha ko'chadagi transportlar, tramvaylar ham to'xtardi va erta bilan soat oltigacha maqomlarni yozdirardik. Uyg'a qaytishda endi yo'lga chiqqan trolleybus, tramvay yoki suv sepadigan mashinalar haydovchiga yalinib uyimizgacha amallab yetib olardik.

Elimizning baxti shundaki, u o'nlab yetuk xonandalarni, yuzlab mohir sozandalarni yetishtirgan. Keksa ustozlar san'atidan ta'lim olib, ijro mahoratini kasb etgan necha-necha yosh yigit-qizlar “Shashmaqom”ga muxlisu shaydo. Orif Alimaxsumov, Berta Davidova, Kommuna Ismoilova, Orifxon Hotamov, singari iqtidorli xonandalarning zavqiyob ashularini tinglaganda diling yayraydi. Ha, shunday yoshlarimiz, shunday san'atkorlarimiz bor ekan, “Shashmaqom”ga abadiy hayot baxsh etish baxtiga yetkazganing uchun ming shukur”. [2.B.530.]

1959-yilda o'zbek maqom san'atining zamonaviy taraqqiyoti tarixida chinakam taqdirnamo ahamiyatga molik voqea sodir bo'ldi. Ya'ni, ilk bor O'zbekiston radiosi huzurida “Maqomchilar ansambli” nomi bilan ixtisoslashgan yangi ijodiy jamoa tashkil etildi. Ezgu maqsadlarni ko'zlagan bu jamoaning badiiy rahbari etib uning tashabbuskori va asoschisi Yunus Rajabiy tayinlandi. Ana shu munosabat bilan mazkur ansamblga mumtoz musiqamiz ijrochiligida muayyan tajribaga ega xushovoz xonandalar, mohir sozandalar taklif etila boshlandi.

Akademik Yunus Rajabiy o'zining o'zbek musiqa merosiga bag'ishlangan so'nggi ilmiy mamnunlik bilan e'tirof etganidek: “... maqomchilar ansamblining zahmatkashlari – musiqa boshlig'i O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi Faxriddin Sodiqov (changda), xonandalardan – O'zbekiston xalq hofizlari marhum Jo'raxon Sultonov, Ortiqxo'ja Imomxo'jayev, O'zbekiston xalq artistlari Kommuna Ismoilova, Berta Davidova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar Orif

Alimaxsumov, marhum Karim Mo‘minov, Siroj Aminov, Shokirjon Ergashev, solistlar-Umarjon Otayev, Alijon Hasanov, Tolibjon Badinov, sozandalardan-O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artistlar Zokirxon Sodiqov (g‘ijjakda), Orif Qosimov (dutorda), Mahmudjon Muhamedov (nayda), Ishoq Qodirov(nayda), solistlardan Turg‘un Alimatov (tanbur va satoda), G‘aybullo Sa‘dullayev (qo‘shnayda), Dadaxo‘ja Sottixo‘jayev (doirada)-lar men bilan yonma – yon turib, hormay-tolmay mehnat qilishdi. Shogirdlarim qisqa muddat ichida maqom qismlarini o‘rganish va o‘zlashtirishdek og‘ir va murakkab vazifani uddalay oldilar” [2.B.589.]

Shu o‘rinda Kommuna Ismoilova bilan uzoq yillar davomida hamkasb sifatida mehnat faoliyatini olib borgan, xonandaning o‘ziga xos ijrochilik an‘anasini yaxshi bilgan uning hayoti va ijodiy faoliyatini xotirlab O‘zbekiston xalq hofizi Hasan Rajabiynig bitgan dil gaplarini keltirib o‘tish o‘rinlidir. “Bir buyuk musiqachi yozgandi... “Musiqqa ham, adabiyot ham va boshqa barcha san‘at, tom ma‘noda olganda, shunchaki ermak, xursandchilik, huzur – xalovat va oddiy vaqtichog‘likdan ko‘ra, inson jamiyatining zarurroq maqsadlariga, ehtiyojlariga xizmat qiladilar!” Suhbatimiz O‘zbekiston xalq artisti Kommunaxonim Ismoilova haqidadir. U qalbimizda mangu yashayveradi. Chunki ovozning o‘zi tirikdir! Uning ijro etgan bir-biridan go‘zal ashulalari yillar o‘tavgan sari sog‘inilib radio to‘lqinlarida, SD disklar orqali aytilib orombaxsh yangrayveradi – mana men deb.

U Xorazmdan Toshkentga yoshlik chog‘laridayoq uchib kelgan va shu yerda umrining oxirigacha qolib, nafaqat butun O‘zbekistonimizga, butun dunyoga o‘zining nolishlarini, xonishlarini taratgan eng zo‘r, chiroyli sayraydigan O‘zbekiston “bulbullaridan” biri edi. O‘zi asli odam bu dunyoga kelibdimi, hech bo‘lmasa, uzoqroq umr ko‘rsa qani edi. Albatta, u agar haqiqiy, yaxshi inson bo‘lsa! Kommunaxonimlar singari, uning ustozlari singari dilkash va samimiy, xalqiga sadoqatli, fidoyi, kamtarin inson bo‘lsa.

“Afsuski, umr bebaqo, o‘tkinchi bir fursatdir. Lekin ana shu nisbatan qisqa umrni, fursatni boy bermaslik kerak ”derdi Kommunaxonimning otadek suyuk Ustozi akademik Yunus rajabiy. Kommunaxonim hayotga tashna bo‘lib, to‘ymay o‘tib ketdilar. Necha go‘zal mumtoz o‘zbek ashulalarini qiyomiga yetkazib aytib, ularning ijrolarini yozdirib, muhrlab, to oyoqlari qadam bosa olguniga qadar Oliy o‘quv dargohlarda, musiqa bilim yurtlariga qatnab, onahon singari mehribonlik, shirin so‘zlik bilan dars berib, o‘nlab shogirdlar yetishtirdilar. Ustozlaridan o‘rganagan o‘zbek xalq ashulalari va maqomlari-yu, laparlari, aytishuvlari yor-yorlarini ustozlardan o‘tgan nozik qochirimlariyu, nolalari hamda o‘zining ham ajoyib dil nolalarini shularga qo‘shib, shu bilan birga, ustozlari unga uqtirgan milliylikni ham buzilishiga aslo yo‘l qo‘ymay, shogirdlariga o‘rgatar edilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Soʻnmas yulduzlar. -T.: 2009. “Oʻzbekiston tarixi” telekanalida takroriy efir.
2. Xasan Rajabiy. Rajabiynoma. -T.: Shashmaqom, 2018.
3. Yunusov R. Faxriddin Sodiqov. -T.: Shashmaqom, 2005.
4. Turgʻunova N. Fargʻona vodiysi yallachilik sanʼati. -Namangan, 2016.
5. Toshmatov Gʻ. Kezib bu olamni kuy va koʻngil istadim. T.: Mumtoz soʻz. 2012.